

МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р. экон. наук, профессор,
профессор кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проводится сравнительная оценка содержания терминов «внутренний контроль», «внутренний аудит», «внутренняя ревизия». Обосновывается заинтересованность собственников предприятия в организации и систематическом осуществлении на предприятии внутреннего аудита как превентивной меры снижения бизнес-рисков и предотвращения искажений в учёте и при составлении финансовой отчётности. Анализируются функции внутреннего аудита и задачи, которые должны решаться службой внутреннего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, ревизия, контроллинг, Международные стандарты аудита, методика, организация, функции внутреннего аудита.

PETRUSHEVSKY Yu. L.,
doctor of economic sciences, professor,
professor of the department of accounting and audit
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECT OF FORMING INTERNAL AUDIT AT ENTERPRISES

The article provides a comparative assessment of the content of the terms "internal control", "internal audit", "internal audit". The interest of the owners of the enterprise in the organization and systematic implementation of the internal audit at the enterprise as a preventive measure to reduce business risks and prevent distortions in accounting and in the preparation of financial statements is substantiated. The functions of internal audit and the tasks that should be solved by the internal audit service in accordance with the International Auditing Standards are analyzed.

Keywords: internal control, internal audit, revision, controlling, International Auditing Standards, methodology, organization, internal audit functions.

Постановка проблемы. Внутренний аудит имеет существенное значение в выявлении и мобилизации имеющихся

резервов, способствует повышению эффективности и качества работы, усилению режима экономии, выявлению причин и условий, приводящих к потерям и хищениям. Правильно организованный внутренний аудит должен не только выявлять недостатки и нарушения, а и предотвращать их, а также способствовать их своевременному устранению. Изложенное выше обусловило актуальность темы исследования.

Анализ исследований и публикаций. Теоретические, организационные и методические основы внутреннего аудита на производственных предприятиях изложены в научных трудах многих ведущих отечественных и зарубежных учёных-экономистов, таких как: В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин [1], К.К. Арабян [2], Т.Ю. Бездольная, И.Ю. Склюров, Л.Н. Булавина [4], Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, Г.А. Ахтамова [5].

Высоко оценивая имеющийся научный вклад в сфере внутреннего контроля, следует отметить, что практические аспекты внутреннего аудита на производственных предприятиях рассмотрены учёными фрагментарно. В современной экономической научной литературе достаточно часто отождествляются понятия «внутренний контроль» и «внутренний аудит» и «внутренняя ревизия». Отсутствует методика организации и проведения внутреннего аудита на производственных предприятиях, позволяющая всесторонне оценить эффективность использования активов, капитала и обязательств для обеспечения воспроизводственного развития предприятия, учитывая его отраслевые особенности.

Цель статьи – показать значимость данной проблемы и предложить методические подходы к организации проведения внутреннего аудита предприятия.

Изложение основного материала исследования. Масштабы использования, эффективность применения внутреннего контроля зависят прежде всего от интереса к нему владельцев, степени понимания роли, места и значения выполнения контрольных функций у высших менеджеров предприятия.

В среде практиков существует определенная путаница в понимании внутреннего контроля, под которым часто подразумевают аудит. Следует снова акцентировать внимание на том, что система внутреннего контроля имеет целью перманентный

мониторинг соответствия фактических действий управленческого персонала установленным внутренним правилам, нормам, требованиям действующего законодательства, интересам собственника и цели функционирования предприятия и т. п. Аудит - это скорее система надзора за потенциальными или уже существующими рисками бизнеса, в том числе и за эффективностью работы системы учета и внутреннего контроля.

Исторически внутренний аудит возник в связи с тем, что владелец и руководство предприятия должны обеспечить эффективность функционирования его подразделений и поэтому нуждаются в информации о наличии, уровне использования и сохранности активов. Они должны знать, насколько эффективно расходуются финансовые ресурсы, как осуществляются производство и сбыт продукции, своевременно ли выполняются распоряжения руководства подчиненными, в каких звеньях существуют непроизводительные расходы.

Внутренний аудит рассматривается как один из способов управления деятельностью организации и эффективностью работы других звеньев структуры системы управления.

Арабян К. К. рассматривает внутренний аудит как неотъемлемый и важный элемент контроля в процессе управления [1]. По его мнению, потребность во внутреннем контроле обусловлена тем, что высшее звено управления не занимается непосредственно контролем повседневной деятельности предприятия, в связи с чем возникает потребность в информации, формируемой на нижнем уровне. Ученые справедливо отмечают, что особая потребность во внутреннем аудите возникает на крупных предприятиях со сложной разветвленной структурой управления.

Авторы учебника под редакцией В.И. Подольского [2, с. 112] под внутренним контролем понимают независимую деятельность в организации по проверке и оценке ее работы в интересах руководства, цель которой - помочь работникам предприятия эффективно выполнять свои функции. Внутренние контроллеры помогают менеджерам обеспечить защиту от ошибок и злоупотреблений, определить «зоны риска», идентифицировать и устранить «слабые» места в системах управления. Ученые склонны к мнению, что в небольших организациях, где нет возможности на содержание штатных внутренних контроллеров в отдельной службе,

функции, права и обязанности внутренних контроллеров можно перевести на членов ревизионной комиссии предприятия или на независимую внешнюю фирму на договорной основе [4; 5]. Однако функции внутренних контроллеров должны иметь не дискретный (эпизодический) характер, а выполняться систематически. Поэтому вопрос о привлечении в качестве субъекта внутреннего контроля независимых внешних аудиторских или консалтинговых фирм является противоречивым.

Некоторые ученые к институтам внутреннего контроля относят и контролирующие органы, назначаемые собственниками хозяйствующего субъекта: отдел (служба) внутреннего контроля, внутренние контролёры-ревизоры, инвентаризационные бюро или избранные общим собранием акционеров или участников акционерных обществ и обществ с дополнительной и ограниченной ответственностью ревизионные комиссии. В зарубежной практике для проведения внутреннего контроля назначают группу в составе руководителя (менеджера), старшего внутреннего контроллера, помощника внутреннего контроллера (ассистента) [3; 7; 9].

В практике хозяйственной деятельности предприятий высший уровень управленческого персонала воспринимает внутренний аудит как органическую часть системы внутреннего контроля, а потому для них не существует принципиальных различий между внутривладельческим бухгалтерским контролем и контролем, который осуществляет внутренний аудитор. В этих обстоятельствах нередко внутренний аудит отождествляют с внутривладельческой ревизией, а в понимании термина «внутренний аудит» или «аудит» вкладывают понятие о контроле, функции которого реализует учетно-финансовая служба. Заметим, что при таком подходе не учитываются новые условия хозяйствования, которые определяют принципиально новую суть внутривладельческих ревизий, а также необходимость существования новых форм контроля, характерных для рыночных отношений, - внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Потребность во внутреннем аудите возникает на средних и крупных предприятиях, а для крупных холдинговых компаний, объединяющих в своем составе много предприятий одной отрасли промышленности, создание службы внутреннего аудита уже необходимо. Это обусловлено усложнением нормативно-правовых актов, регламентирующих методы и механизмы экономического

управления и взаимоотношения субъектов предпринимательства с их сегментами, контрагентами и государством. Кроме того, внутренний аудит необходим для предотвращения нерациональным расходам, потерям и хищениям материальных и денежных ресурсов организации, своевременной разработки рекомендаций по выходу из финансовых затруднений. Таким образом, внутренний аудит - это систематический контроль за эффективностью осуществления управления деятельностью предприятия и его структурных подразделений.

Аудит – организованная на экономическом субъекте в интересах его собственников и регламентированная его внутренними документами специальная служба [8]. Функции внутреннего аудита могут выполнять специальные службы или отдельные внутренние контроллеры (аудиторы), которые могут быть в штате экономического субъекта: ревизионные комиссии, ревизоры, внутренние аудиторы, привлеченные для целей внутреннего контроля и внешние аудиторы или группы аудиторских фирм.

Соответствии с Международным стандартом аудита МСА 600 [6] термин «аудит» означает деятельность по оценке, осуществляемой внутренней службой субъекта. Среди прочего в функции такой службы входят проверка, оценка и мониторинг адекватности и эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля.

Стандартом также определяется, что объем и цель внутреннего аудита в каждом случае различны и зависят от размеров и структуры субъекта и требований его руководства. Как правило внутренний аудит включает один или несколько описанных ниже элементов:

1. Обзор систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Организация адекватных систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля входит в обязанности руководства, и этому следует постоянно уделять соответствующее внимание.

2. На внутренний аудит обычно полагаются обязанности проведения анализа их систем и мониторинг их функционирования, а также предоставление рекомендаций по их совершенствованию.

3. Проверка финансовой и хозяйственной информации. Это может предусматривать анализ средств, используемых для определения, измерения, классификации этой информации и

составления отчетности по ней, а также конкретную проверку отдельных статей, включая подробное тестирование операций, сальдо счетов и процедур.

4. Анализ экономичности и эффективности деятельности, включая нефинансовые средства контроля субъекта.

5. Проверка соблюдения законов, нормативных актов и других внешних требований, а также политики, директив и других внутренних требований руководства [6].

Сущность внутреннего аудита выражается в его функциях (рис. 1).

Рис. 1. Функции внутреннего аудита

Консультационная функция – предоставление текущих консультаций работникам подразделений. Информационная функция - информирование руководства предприятия о результатах проверок, выявлены факты нарушений требований законодательства или внутренних правил.

Защитная функция – это усилия, направленные на сохранение активов предприятия от потенциальных краж и фактов мошенничества, неэффективного управления бизнесом.

Аналитическая функция – это анализ эффективности и экспертная оценка различных аспектов (операций) хозяйственной деятельности.

Функция контроля – внутренние аудиторы проверяют работу отдельных подразделений предприятий с целью оценки внутреннего контроля, политики и внутренних процедур, оценивают адекватность систем внутреннего технологического контроля и дисциплину исполнения персоналом указаний и предоставленных рекомендаций.

Функция координации заключается в планировании работы внутреннего аудитора, исходя из потребностей акционеров, инвесторов и правления предприятия.

При соответствующей организации внутренний аудит способствует повышению ответственности руководителей подразделений и материально ответственных лиц предприятий за выполнение ими своих обязанностей, предотвращению негативных явлений при осуществлении хозяйственных операций, связанных с движением имущества и обязательств субъекта. Кроме того, внутренний аудит в значительной мере является информационной базой для внешнего аудита, проводимого в отдельных хозяйствующих субъектах, в обязательном порядке в соответствии с законодательством.

Функции внешнего контроля за деятельностью предприятий, кроме государственных контрольных органов (Государственной налоговой администрации, Государственного таможенного комитета и др.), осуществляют также внешние независимые аудиторские фирмы.

Между внутренним и внешним аудитом имеются существенные различия в уровнях независимости, целях и сроках проведения проверок.

Важно отметить, что внешний контроль осуществляется, как правило, только в форме последующего контроля, имеет эпизодический характер, ограниченный в использовании внутренней информационной базой и производится людьми, не связанными с объектом проверки.

Особенность внутреннего аудита в том, что он производится в момент совершения и документального оформления хозяйственных операций, дает возможность своевременно выявлять недостатки в работе и принимать соответствующие меры по предотвращению нарушений.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблематике. При создании системы внутреннего аудита на предприятии необходимо определиться: на достижение какой конкретной цели она направлена, какие непосредственно задачи получают работники службы внутреннего аудита, какие функции переданы системе для достижения основной цели.

Использование знаний и опыта внутренних аудиторов для выявления внутренних резервов компании, определения приоритетных направлений ее развития, оценки рисков и управления ими позволяет повысить финансовую устойчивость и

конкурентоспособность компании, способствует ее динамичному развитию.

Список использованных источников

1. Арабян, К. К. Теория аудита и организация аудиторской проверки : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» / К. К. Арабян. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 с. — ISBN 978-5-238-02744-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/81690.html> (дата обращения: 12.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 655 с.

3. Вебер, Юрген Введение в контроллинг / Юрген Вебер. - М.: Китони, 2020. - 690 с.

4. Внутренний аудит : учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Аудит и финансовый консалтинг» / Т. Ю. Бездольная, И. Ю. Склюров, Л. Н. Булавина [и др.]. — Ставрополь : АГРУС, 2019. — 116 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109374.html> (дата обращения: 12.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Внутренний аудит : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая безопасность» / Ж. А. Кеворкова, Т. П. Карпова, А. А. Савин, Г. А. Ахтамова ; под редакцией Ж. А. Кеворковой. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 с. — ISBN 978-5-238-02333-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/81674.html> (дата обращения: 12.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Пащенко Т. В. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс] : учебно-наглядное пособие / Т. В. Пащенко ; Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Электронные данные. – Пермь, 2021. – 8,5 Мб ; 138 с. – Режим доступа: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/paschenk-o-mezhdunarodnye-standarty-audita.pdf>.

7. Фалько, С.Г. Контроллинг для руководителей и специалистов / С.Г. Фалько. - М.: Финансы и статистика, 2020. - 409 с.

8. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // Справочно-Правовая система Консультант Плюс, 2017 г.

9. Фольмут, Х. Инструменты контроллинга от А до Я: моногр. / Х. Фольмут. - М.: Финансы и статистика, 2020. - 215 с.

УДК 336: 004(470+571)

DOI

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ШЕВЧИК А.Э.,
студентка ОП «Бакалавриата»,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы методические основы цифровой трансформации финансовой системы Российской Федерации. Рассмотрена сущность цифрового официального платежного средства государства – цифрового рубля. Обоснована необходимость формирования комплексного механизма функционирования финансовых экосистем.

Ключевые слова: финансовая система, цифровизация, цифровой рубль, блокчейн, цифровые финансовые активы.

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL BASIS OF TAX ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES

POGORZHELSKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of
financial
services and banking,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

SHEVCHIK A.E.,
student of EP «Bachelor»,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic